

வருணாபுரிக் குறவஞ்சி

முகனவர் சி. வானதி

உதவிப் பேராசிரியர் (குரலிசை)

புளீ சத்குரு சங்கீத வித்யாலயம், மதுரை

ஆய்வுச்சுருக்கம்

தமிழிசை ஆதி மும்மூர்த்திகளாக குறிப்பிடப்படுபவர்கள் அருணாச்சல கவிராயர், முத்து தாண்டவர், மாரிமுத்தாப் பிள்ளை ஆகியோர் ஆவர். இவர்களுள் மாரிமுத்தாப் பிள்ளை தமது சொந்த ஊராகிய தில்லைவிடங்கள் என்னும் வருணாபுரியில் எழுந்தருளியுள்ள ஆதிமூலேசர் மீது ஒரு குறவஞ்சி பாடியுள்ளார். சிறந்த இசைப் புலவராகிய இவர் பாடிய குறவஞ்சி சிறந்த இசைத் தன்மை பெற்றிருக்கிறது. இத்தகு சிறப்பு வாய்ந்த வருணாபுரி குறவஞ்சியைப் பற்றி ஆராய்வாக இக்கட்டுரை அமைகிறது.

திறவுச்சொற்கள்: குறும், குறவஞ்சி, குறத்தி, குறவன், குளுவ நாடகம்

மலர்: 12

சிறப்பிதழ்: I

மாதம்: நவம்பர்

வருடம்: 2024

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14442887>

முன்னுரை

சமுதாயத்தின் சிந்தனைகளும் கொள்கைகளும் காலத்திற்கு ஏற்ப மாறுகின்றன. இலக்கியம் என்பது வாழ்க்கையின் கண்ணாடி என்பர். ஆக, சமுதாயச் சிந்தனை மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப மொழியும் காலந்தோறும் புதிய வடிவங்களை அளிக்கின்றது. அவ்வகையில், அரசர்களையும் வள்ளல்களையும் மையப்படுத்தி நின்ற தமிழ் இலக்கியம், சாதாரண மக்களையும், மையப்படுத்தி எழுந்தோடங்கியது. 17, 18 ஆம் நூற்றாண்டுகளில் குறும், குளுவ நாடகம், குறவஞ்சி, நொண்டி நாடகம், பள்ளு போன்ற இலக்கிய வடிவங்கள் தமிழிலக்கிய உலகில் தோன்றிப் பிரபலமாகின. குறவனை மையப்படுத்திக் குளுவ நாடகம் என்ற ஒன்று எழுந்தது. குறத்திப் பாட்டும் கலம்பகத்து உறுப்பாகிய குறமும் சேர்ந்து குறம் என்ற வடிவத்தையும், குறவன், குறத்திச் செய்திகளைத் தரும் குளுவ நாடகமும் குறமும் சேர்ந்து குறவஞ்சி என்ற வடிவத்தையும் அடைந்ததாக ஆராய்ச்சியாளர்கள் கருதுகின்றனர்.

தமிழில் குறவஞ்சி என்ற பிரபந்தத்தை முதன்முதலில் பாடியவர் பாபவிநாச முதலியார் ஆவார். அடுத்தபடியாக திரிகூடராசப்பக் கவிராயர் பாடிய குற்றால குறவஞ்சி, தனது இசைத் தன்மையாலும், இலக்கிய நயத்தாலும் பெருஞ் சிறப்படைந்தது. பிறகு இயல் மற்றும் இசையில் புலமை வாய்ந்த மாரிமுத்தாப் பிள்ளை தமது ஊராகிய தில்லைவிடங்கள் என்னும் வருணாபுரியில் குறவஞ்சி பாடினார். வருணாபுரியில் எழுந்தருளியுள்ள ஆதி மூலேசர் மீது பாடிய குறவஞ்சி வருணாபுரி குறவஞ்சி என்றழைக்கப்பட்டது.

நூல் ஆசிரியர்

தில்லை நடராஜப்பெருமான் மீது பல கீர்த்தனைகளும் பதங்களும் பாடிய இசைவாணர் தில்லைவிடங்கன் மாரிமுத்தாப்பிள்ளை ஆவார். 18 ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த பெரும் இயற்புலவர் வரிசையில் வைத்து எண்ணத் தக்கவருள் இவரும் ஒருவர் ஆவார். சிதம்பரத்துக்கு அருகிலுள்ள தில்லைவிடங்கன் என்ற சிற்றூரில் சைவவேளாளர் மரபில் தெய்வப் பெருமாள்பிள்ளை என்பவர் புதல்வராக இவர் கி. பி. 1712 - ல் பிறந்தார்..

இளமையிலேயே இவருக்கு சிறப்பான இசையறிவு நிரம்பியிருந்தது. சம வயதுடையவராய் பெரும்புகழ் பெற்றிருந்த சீர்காழி அருணாச்சல கவிராயருடன் பழகும் வாய்ப்பு இவருக்கு கிட்டியது. நடராஜப்பெருமான் மீது அளவற்ற கீர்த்தனைகளும் பதங்களும் பாடினார். இவருடைய கீர்த்தனைகளில் சில பிரசித்தமாய் இன்று வரை இசைக்கச்சேரிக்கும், பரத நாட்டியத்திற்கும் பயன்பட்டு வருகின்றது. இவருடைய கீர்த்தனைகளில் எண்ணற்ற தலச்செய்திகளைச் சுவைபெற நிந்தாஸ் துதி போல அடுக்கிச் சொல்வதைக் காணலாம்.

தில்லைத்தலம் சம்பந்தமாக இவர்கீர்த்தனைகள் மட்டுமல்லாமல் பின்வரும் நூல்களும் செய்தார் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. புலியூர் வெண்பா, சிதம்பரேசர் விறலிவிடுதாது, தில்லைப்பள்ளு முதலியனவாகும். இவர் பிறந்த ஊராகிய தில்லைவிடங்கன் மீது வருணாபுரி ஆதிமூலேசர் குறவஞ்சி, நொண்டி நாடகம், வருணா புரிப்பள்ளு, விடங்கேசர் பதிகம், அநீதி நாடகம் முதலியனவாகும். இவற்றில் புலியூர் வெண்பா, தில்லைவிடங்கன் நொண்டி நாடகம், கீர்த்தனை 25 மற்றும் வருணாபுரி குறவஞ்சி முதலியன மட்டுமே நமக்கு கிடைத்துள்ளவை ஆகும்.

குறவஞ்சி அமைப்பு

குறம், குறவஞ்சி குளுவ நாடகம் ஆகிய மூன்று நூல்களுக்கும் ஒரு தொடர்புண்டு. குறவஞ்சி மூன்று அங்கங்கள் கொண்டது.

முதல் அங்கம் - சுவாமி உலாவருதல், தலைவி கண்டு காழுறுதல், தோழி மூலம் குறத்தியை அழைக்கச் செய்தல். இதில் வரும் கதாபாத்திரங்கள் தலைவி மற்றும் தோழி மட்டுமே ஆகும்.

இரண்டாம் அங்கம் - குறத்தி வருதல், தலைவியின் கையைப் பார்த்துக் குறி சொல்லல், பரிசு பெற்று செல்லுதல். இதில் வரும் பாத்திரங்கள் தலைவி மற்றும் குறத்தி ஆவார்.

மூன்றாம் அங்கம் - குறவன் வேட்டையைத் தேடுதல், குறத்தி தன்னை தேடி வந்த குறவனோடு செல்லுதல். இதில் வரும் கதைமாந்தர்கள் குறவன் மற்றும் குறத்தி ஆகும்.

இந்நூல் மொத்தம் 170 பாடல்கள் கொண்டது. பாயிரப்பகுதியில் விநாயகர் துதி, சுப்பிரமணியர், கலைமகள், மலைமகள் துதி, அவையடக்கம் மற்றும் வருணாபுரியில் எழுந்தருளியிருக்கும் ஆதிமூலேசரையும் போற்றி பாடியுள்ளார். பிறகு பாட்டுடைத் தலைவியாகிய சுரதமோகினியின் வருகை, மாலை, சந்திரோதயம், சந்திரனைப் பழித்தல், குயிலைப் பழித்தல், தென்றல், காமராயன் கடல், வண்டு முதலியவற்றை வருணிக்கிறார். அதன் பிறகு தலைவியின் புலம்பல் பாங்கியை பழித்தல் ஆகியவை இடம்பெறுகிறது. பிறகு சகி சந்திர ரேகை வருகிறார். தலைவி சொல்ல இவள் சென்று குறத்தியை அழைத்து வருகிறார்.

முதல் தரு

தலைவி குறத்தியிடம் கேட்க, அவள் தன் ஜாதி, மலை வகை மலை அதிசயம், குடியிருப்பு மலை, தல வண்மை, தேச வண்மையினை வர்ணித்து பாடுகிறார்.

வித்தையின் உயர்வு

குறத்தி அவள் அறிந்த வித்தையின் உயர்வினை பாடுகிறார். பிறகு குறி சொல்லிப்பெற்ற பரிசுகள், குறிக்காகப் பூஜை செய்ய வேண்டிய உபகரணங்கள் அவள் குறி பார்க்கும் முன் தெய்வத்தை வேண்டும் வண்ணம் மாத்திரைக்கோல் முதலியவற்றை நேர்த்தியாக பாடுகிறார்.

தலைவிக்கு குறி பார்த்தல்

தலைவிக்கு குறி சொல்ல ஆரம்பிக்கும் குறத்தி தலைவனின் அங்க அடையாளங்களை முதலில் கூறுகிறாள். பிறகு தலைவனின் வருகை குறித்த செய்திகளை கூறுகிறாள். அதனை கேட்டு தலைவி மகிழ்ச்சியில் திழைக்கிறாள். பிறகு தலைவன் வருகிறான் அவனிடம் தலைவி அருள் ஆசி பெறுகிறாள். நிறைவாக குறத்திக்கு தகுந்த பரிசுகள் வழங்கப் பெற்று குறத்தி அவ்விடத்தை விட்டு நீங்குகிறாள்.

குறவன் - குறத்தி

குறவன், குறத்தியை தேடிக்கொண்டு வருகிறான். அவளை நினைத்து புலம்புகிறான். பின்பு பறவைகள் மூலம் தூது அனுப்ப சிங்கி வருகிறாள். இருவருக்கும் சம்வாதம் நடக்கிறது முடிவில் சிங்கன் அங்கேயே குடிசை கட்டித்தர இருவரும் மகிழ்ச்சியாக கூடி வாழ்கிறார்கள்.

பாடலின் அமைப்பு

இக்குறவஞ்சியில் இடம்பெறும் பாடல்களில் தருக்களாக உள்ளவை 32 ஆகும். இதில் பயின்று வரும் ராகங்கள் பந்துவராளி, தோடி, பைரவி, புன்னாகவராளி, கல்யாணி, வசந்தா நாத நாமக்ரியா மத்தியமாவதி, சாவேரி, தன்யாசி, காம்போதி, பூர்விகல்யாணி ஆரபி, பிலஹரி, காபி, கமாஸ், பரஸ், சுருட்டி, மோகனம், கேதார கௌளை, சாமா முதலியவாகும்.

இவற்றுள் தருக்கள் அல்லாத பிற பாடல்களுக்கும் ராகங்கள் கூறப்பட்டுள்ளன. அவ்வாறு உள்ள ராகங்கள் பூர்விகல்யாணி, நாட்டை, ஆரபி, ஆஹரி, காம்போதி, மோகனம், முகாரி, மத்தியமாவதி, சரஸாங்கி, யதுகுலகாம் போதி, நாதநாமக்ரியா, காபி, வசந்தா, சுருட்டி ஆகமொத்தம் 27 ராகங்கள் சொல்லப்பட்டுள்ளன. தருமற்றும் பாடல்கள் இரண்டிலும் காணப்படும் ராகங்களாக பூர்விகல்யாணி, நாதநாமக்ரியா, காபி, சுருட்டி, மோகனம், வசந்தா முதலியவை வருகின்றன.

முடிவுரை

இத்தகு சிறப்புடைய வருணாபுரி குறவஞ்சியினை பாடிய மாரிமுத்தாப்பிள்ளை, பாபவிநாச முதலியார் போல சாகித்யம் செய்த இசைவாணர் ஆவார். இலக்கியம் பாடிய இலக்கிய புலவர். மேலும் வருணாபுரியில் உள்ள அய்யனார் மீதும் இவர் ஒரு நொண்டி நாடகம் பாடியிருக்கிறார். சிறந்த இசைப்புலவராகிய இவர் பாடிய குறவஞ்சி சிறந்த இசைத்தன்மை பெற்றிருக்கிறது.

துணைநின்ற நூல்கள்

1. மு. அருணாசலம் - தமிழ் இசை இலக்கிய வரலாறு - பகுதி - ஐ - கடவு பதிப்பகம் - 2009.
2. தண்டிகைக் காளியண்ணன் குறவஞ்சி - 2015 - சிவகிரி ஆதின அறக்கட்டளை வெளியீடு
3. குறவஞ்சி இலக்கியம் - முனைவர் தா. ஈஸ்வரப்பன்.